

DATOS DE AUTORÍA Y ADSCRIPCIÓN INSTITUCIONAL

1. Autora 1 (autor de correspondencia)

María Ángeles Speake

angeles.speake@uns.edu.ar

<https://orcid.org/0000-0001-6926-8900>

Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur (UNS – CONICET), Bahía Blanca, Argentina

Su área de investigación se centra en las áreas naturales protegidas, principalmente en lo referido al estudio de la efectividad de manejo, la conservación y preservación de recursos naturales renovables, la gestión basada en ecosistemas y el análisis de problemáticas y conflictos ambientales. Su trabajo contempla, a su vez, el estudio de los procesos de planificación turística y el desarrollo e implementación de actividades en contacto con la naturaleza

Adscripción a proyecto de investigación: PGI “Problemáticas geoambientales de la región costera de Bahía Blanca desde una perspectiva integradora”. Código 24/ZG27. Directora: Dra. María Elizabeth Carbone, Co-director: Dr. Walter Daniel Melo.

2. Autora 2

María Elizabeth Carbone

ecarbone@criba.edu.ar

<https://orcid.org/0009-0003-3015-1985>

Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur (UNS – CONICET), Bahía Blanca, Argentina

El desarrollo profesional se basa en el estudio de ambientes costeros bonaerenses y norpatagónicos. El continuo análisis de variables físicas y químicas de los mismos permite avanzar el diagnóstico de situación actual integrado en un Sistema de Información Geográfica, base en la formulación de pautas de manejo ambientales. El trabajo en imágenes satelitales complementa estos estudios

Adscripción a proyecto de investigación: PGI “Problemáticas geoambientales de la región costera de Bahía Blanca desde una perspectiva integradora”. Código 24/ZG27. Directora: Dra. María Elizabeth Carbone, Co-director: Dr. Walter Daniel Melo.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

1. Grupo temático

Grupo 3: Crisis climática, riesgo ambiental y vulnerabilidad territorial

2. Subgrupo temático

Crisis climática y conflictos socio-ambientales

3. Título descriptivo

Valoración de la calidad ambiental de los humedales costeros protegidos del sudoeste bonaerense

4. Palabras clave

Diagnóstico ambiental, indicadores, manejo costero, áreas protegidas, reservas naturales.

RESUMEN

1. Objetivo del trabajo

El objetivo del presente trabajo es evaluar el estado de conservación de los humedales costeros del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, tomando como unidad analítica las áreas protegidas declaradas en la región. Para ello se comparará el grado de naturalidad y las funciones que dichos geoambientes desempeñan para el desarrollo de actividades humanas.

2. Metodología y análisis de datos considerados en la investigación

El área de estudio comprende los municipios costeros de la región Sudoeste Bonaerense (Ley 13.647). Como unidad de análisis se tomaron las áreas protegidas costero-marinas de jurisdicción nacional, provincial y municipal, así como los principales núcleos urbanos localizados dentro de sus límites o en inmediaciones. Así, las áreas contempladas son: 1) Reserva Natural Provincial Arroyo de Los Gauchos, 2) Reserva Natural Provincial Monte Hermoso, 3) Reserva Natural Nacional Baterías - Charles Darwin, 4) Reserva Natural Provincial Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde, 5) Reserva Natural Provincial Islote de la Gaviota Cangrejera, 6) Reserva Natural Municipal Costera Bahía Blanca y 7) Reserva Natural Provincial y Refugio de Vida Silvestre Bahía San Blas.

El método empleado para determinar el estado del ecosistema en las reservas se basa en el cálculo del índice de calidad ambiental (EQI, por su nombre en inglés *Environmental Quality Index*) (Carbone *et al.*, 2011). Este índice surge de la interrelación entre sub-índices que contemplan variables vinculadas con el grado de naturalidad del entorno (IN), con la función del humedal como fuente de recursos (IR), como sumidero de residuos (IW) y como soporte para las actividades y servicios (ISS). En primera instancia, se seleccionaron 23 indicadores de presión y cambio de estado (Elliot *et al.*, 2017) a fin de valorar aspectos físico-naturales, socio-demográficos, económicos y culturales de las reservas y las localidades próximas. Las fuentes de información utilizadas incluyeron la observación directa en el terreno, revisión bibliográfica de libros y artículos

científicos, análisis de imágenes satelitales, datos de monitoreo ambiental gubernamentales, informes técnicos y estadísticas elaboradas por organismos nacionales e internacionales.

En segunda instancia, se normalizaron los datos de los indicadores seleccionados, asignando una escala nominal de 0 (peor condición posible) a 1 (mejor condición posible), de acuerdo a la expresión:

$$V = (Im - Imin) / (Imax - Imin)$$

Donde V: valor normalizado, Im: valor del indicador, Imin: valor mínimo en la zona y Imax: valor máximo.

En tercera instancia, se obtuvieron los sub-índices correspondientes a la naturalidad del sistema (IN), como así también para cada función (IR, IW, ISS), en base al siguiente cálculo:

$$IN = \sum Vi \cdot Wi$$

Donde IN es el índice de la condición natural del ambiente; Vi es el valor normalizado del indicador y Wi es el peso del indicador. Por último, se procedió al cálculo del índice de calidad ambiental, el que se obtiene a partir de la siguiente expresión:

$$EQI = (IN + IR + IW + ISS) / 4$$

Los resultados obtenidos fueron agrupados en 5 categorías (calidad baja, moderadamente baja, media, moderadamente alta y alta) y se elaboró cartografía temática.

3. Planteamiento del problema, principales hipótesis y/o resultados

La magnitud y el ritmo de cambio de los ecosistemas a escala global debido a las actividades humanas se ha intensificado durante los últimos 150 años, provocando cambios significativos fundamentalmente en la estructura y el funcionamiento de las zonas costeras (de Alencar, 2020). Debido a la fragilidad de estos ambientes, la interrelación entre el medio físico y los diversos usos del suelo y actividades humanas que allí se desarrollan usualmente genera conflictos producto del enfrentamiento entre perspectivas de conservación y desarrollo (Elliot *et al.*, 2017; UNEP-WCMC, 2018). Por tal motivo, resulta esencial armonizar dichos enfoques en zonas con alta presión antropogénica en presencia de un patrimonio natural vulnerable.

La declaratoria de áreas protegidas usualmente constituye una política efectiva para la protección de los ecosistemas, ya que puede reducir sensiblemente las presiones causadas por las actividades humanas en estos entornos (Grorud-Colvert *et al.*, 2021). Sin embargo, la fe ciega en la capacidad de las AP para contrarrestar la pérdida de biodiversidad –entre otros objetivos– está cargada de riesgos, especialmente cuando existen problemas de planificación (Agardy *et al.*, 2011). Las presiones que reciben las áreas protegidas costero-marinas pueden provenir de diferentes sitios, comúnmente fuera de sus límites. Las actividades realizadas en áreas de influencia (dentro del espacio marino o continental) pueden generar impactos en la misma debido al carácter abierto y dinámico de este ecosistema (UNEP-WCMC, 2018; Worboys *et al.*, 2019; Newton *et al.*, 2020).

Cambios en un sitio pueden generar reacciones en cadena lejos de su punto de origen, alterando las condiciones ambientales en otro (UNEP, 1995; Liu *et al.*, 2015).

En el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina, se sostiene un sistema interconectado de áreas protegidas a lo largo de aproximadamente 500 km sobre la costa atlántica. Las mismas protegen una variedad de ambientes asociados a playas de arena, dunas costeras, marismas, canales y planicies de marea; así como una singular diversidad biológica, con alta presencia de especies animales y vegetales endémicas y amenazadas (Falabella *et al.*, 2023). La hipótesis que guía la presente investigación es que la calidad ambiental de las reservas no siempre se encuentra sujeta a lo que acontece dentro de sus límites, sino que debido a los rasgos de conectividad e interdependencia propios de este ambiente existen presiones deslocalizadas que potencialmente promueven su degradación.

Los resultados obtenidos permiten comprobar dicha hipótesis. Los valores más elevados del índice de calidad ambiental se observan en aquellas reservas que presentan mayores condiciones de aislamiento respecto a centros urbanos. La Reserva Natural de Defensa Baterías – Charles Darwin (sin acceso al público en general) y la Reserva Natural Arroyo Los Gauchos exhiben un mayor grado de naturalidad basado la ausencia de núcleos poblacionales de gran magnitud en su espacio colindante y en un limitado desarrollo de actividades. En una situación intermedia se encuentran las reservas de Bahía San Blas y Pehuen Co – Monte Hermoso, la primera condicionada por la práctica de pesca deportiva y la existencia de un importante basural a cielo abierto y la segunda por el sostenido aumento demográfico y la instalación de infraestructura y equipamiento en la primera línea de costa. En ambos casos también se observa la afluencia masiva de visitantes durante los periodos estivales. Los valores más bajos, presentes en las reservas del estuario de Bahía Blanca, reflejan la flagrante pérdida de naturalidad de dichos humedales costeros, alentado por su uso como soporte de numerosas actividades y como sumidero de residuos. En este caso, el factor determinante en los procesos de deterioro ambiental (fuera de sus límites) está dado por la cercanía a la localidad de Bahía Blanca, que vierte al mar efluentes cloacales sin tratamiento, y la operatoria de los puertos Galván e Ingeniero White y el polo petroquímico e industrial, que genera contaminantes líquidos y gaseosos, así como reiterados derrames de hidrocarburos.

4. Descripción de la novedad y relevancia del trabajo

En este trabajo se evalúa un complejo y extenso sistema de áreas protegidas costero-marinas en el litoral atlántico del sudoeste bonaerense, abarcando una superficie aproximada de 7.493 km². Si bien se trata de una extensión considerable de espacio protegido, ha quedado demostrado que la cantidad y extensión de las AP no son garantía por sí solas de una gestión exitosa, en tanto gran parte de las reservas a escala planetaria no llegan a cumplir con sus objetivos de conservación (Geldmann *et al.*, 2020; Grorud-Colvert *et al.*, 2021). Entre las razones, numerosas áreas costero-marinas protegidas fallan debido a la degradación de los ecosistemas circundantes desprotegidos (Agardy *et al.*, 2011).

En este contexto, el presente estudio permite reflexionar sobre aquellos factores, en principio externos, que podrían tener injerencia en los procesos de degradación ambiental dentro de las

reservas costero-marinas del área de estudio. El empleo del índice de calidad ambiental (EQI) permitió realizar una clasificación operativa de los humedales costeros, que puede usarse con fines comparativos, y fundamentalmente identificar las variables que detentan mayor peso en los cambios de estado del sistema. Los estudios de esta naturaleza en la región no son numerosos, por ello se espera que el análisis realizado enriquezca los procesos de planeamiento y ordenamiento territorial de los humedales costeros del sur de la provincia de Buenos Aires en línea con los enfoques de gestión basados en ecosistemas.

5. Referencias bibliográficas

Agardy, T., Notarbartolo di Sciara, G. & Christie, P. (2011). Mind the gap: Addressing the shortcomings of marine protected areas through large scale marine spatial planning. *Marine Policy*, 35(2), 226-232. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2010.10.006>

Carbone, M. E., Piccolo, M. C. & Perillo, G. M. E. (2011). Zonificación ambiental de la Reserva Natural Bahía San Antonio, Argentina. Aplicación del índice de calidad ambiental. *Investigaciones Geográficas*, 56, 49-67. <https://doi.org/10.14198/INGEO2011.56.03>

de Alencar, N. M. P., Le Tissier, M., Paterson, S. K. & Newton, A. (2020). Circles of coastal sustainability: a framework for coastal management. *Sustainability*, 12(4886), <https://doi.org/10.3390/su12124886>

Elliott, M., Burdon, D., Atkins, J. P., Borja, A., Cormier, R., Jonge, V. N. & Turner, R. K. (2017). "An DPSIR begat DAPSI(W)R(M)!" – A unifying framework for marine environmental management. *Marine Pollution Bulletin*, 118, 27-40. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.03.049>

Falabella, V., Acha, M., Iribarne, O., Fermepin, S. & Campagna, C. (2023). *Biorregiones Marinas de la Argentina. Reporte Final*. Buenos Aires, Argentina: Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia.

Geldmann, J., Deguignet, M., Balmford, A., Burgess, N. D., Dudley, N., Hockings, M., Kingston, N., Klimmek, H., Lewis, A. H., Rahbek, C., Stolton, S., Vincent, C., Wells, S., Woodley, S. & Watson, J. E. M. (2020). Essential indicators for measuring area-based conservation effectiveness in the post-2020 global biodiversity framework. <https://doi.org/10.20944/preprints202003.0370.v1>

Grorud-Colvert, K., Sullivan-Stack, J., Roberts, C., Constant, V., Horta e Costa, B., Pike, E. P., Kingston, N., Laffoley, D., Sala, E., Claudet, J., Friedlander, A. M., Gill, D. A., Lester, S.E., Day, J. C., Gonçalves, E. J., Ahmadi, G. B., Rand, M., Villagomez, A., Ban, N. C., ... Lubchenco, J. (2021). The MPA Guide: A framework to achieve global goals for the ocean. *Science*, 373, 1215. <https://doi.org/10.1126/science.abf0861>

Liu, J., Mooney, H., Hull, V., Davis, S.J., Gaskell, J., Hertel, T., Lubchenco, J., Seto, K.C., Gleick, P., Kremen, C. & Li, S. (2015). Systems integration for global sustainability. *Science*, 350(6269), 1172-1176. <https://doi.org/10.1126/science.12588>

Newton, A., Icely, J., Cristina, S., Perillo, G. M. E., Turner, R. E., Ashan, D., Cragg, S., Luo, Y., Tu, C., Li, Y., Zhang, H., Ramesh, R., Forbes, D. L., Solidoro, C., Béjaoui, B., Gao, S., Pastres, R., Kelsey, H., Taillie, D., Nhan, N., Brito, A. C., de Lima, R. & Kuenzer, C. (2020). Anthropogenic, direct pressures on coastal wetlands. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 8(144). <https://doi.org/10.3389/fevo.2020.00144>

United Nations Environment Programme - World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC) (2018). *Marine connectivity across jurisdictional boundaries: an introduction*. UN Environment World Conservation Monitoring Centre.

United Nations Environment Programme (UNEP) (1995). *Guidelines for integrated management of coastal and marine areas*. UNEP. <https://www.unep.org/resources/report/guidelines-integrated-management-coastal-and-marine-areas>

Worboys, G. L., Lockwood, M., Kothari, A., Feary, S. & Pulsford, I. (Eds.) (2019). *Gobernanza y gestión de áreas protegidas*. Universidad El Bosque y ANU Press. <http://doi.org/10.22459/GGAP.2019>